

Mixed languages: 15 studies in language intertwining. De Peter Bakker e Maarten Mous (orgs.), 1994. Amsterdam: IFOTT, 244 p.

Resenhado por Hildo Honório do Couto, *Universidade de Brasília*

O livro em epígrafe é o de nº 13 da coleção “Studies in Language and Language Use”, do Instituut voor Functioneel Onderzoek van Taal en Taalgebruik (IFOTT), da Universiteit van Amsterdam, dirigida por C. van Bree, C. de Groot e L. C. W. Pols. Outros volumes de interesse crioulístico da série incluem: a) *Lexicale vaardigheid van turkse en nederlandse kinderen*, de Marianne Verhallen (nº 7), b) *Deep Dutch*, de Dorian de Haan (nº 9) – sobre a linguagem de crianças surinamesas na Holanda, c) *Grammaticalization in creoles: the development of determiners and relative clauses in Sranan*, de Adrienne Bruin (nº 21).

Como diz o folheto de propaganda da série, “esta é a primeira coleção publicada de monografias sobre línguas mistas” (LM). O folheto continua dizendo que “línguas mistas são línguas que têm o sistema gramatical de uma língua e o léxico de outra”. E isso quer dizer muita coisa. Na verdade, há uma grande variedade de línguas mistas pelo mundo afora. O livro ora resenhado contém apenas uma pequena amostra, como reconhecem os próprios autores.

A situação normal na maior parte das LM representadas no livro é o léxico provir da língua dominante, e a gramática, da língua dominada. O mesmo se dá no chamorro (léxico espanhol e gramática malaio-polinésia), no tagalog (léxico em grande parte espanhol e gramática tagalog) e em várias outras línguas filipinas. Porém, há um subconjunto das LM cujo léxico provém da língua dominada, e a gramática, da língua dominante. É o que ocorre com diversas variedades da língua dos ciganos (romani), com o shelta e, em menor grau, com o ma’a ou mbugu e o mednyj aleut. O primeiro foi estudado por Norbert Boretzky e Birgit Igla (pp. 35-68), o segundo, por Anthony Grant (pp. 123-150), o terceiro, por Maarten Mous (pp. 175-200) e o quarto, por Evgenij Golovoko (pp. 113-121). A esse subconjunto de LM eu chamei de anticrioulo (Couto, 1992a, b; 1994, 1996), embora o conceito se estribe também na resistência cultural bem como em outras características.

O livro contém, além de uma “Introduction” (pp. 1-11) dos organizadores, os seguintes capítulos:

Peter Bakker: *Mitchif, the Cree-French mixed language of the métis buffalo hunters in Canada* (pp. 13-33);

N. Boretzky e B. Igla: *Romani mixed dialects* (pp. 35-68);

Cor van Bree: *The development of so-called Town Frisian* (pp. 69-82);

A. J. Drews: *Borrowing in Maltese* (pp. 83-111);

- Evgenij Golovko: *Mednyj aleut or Copper Island Aleut: an Aleut-Russian mixed language* (pp. 113-121);
 Anthony Grant: *Shelta - the secret language of Irish Travellers viewed as a mixed language* (pp. 123-150);
 Miel de Gruiter: *Javindo, a contact language in pre-war Semarang* (pp. 151-159);
 Berend Hoff: *Island Carib, an Arawakan language which incorporated a lexical register of Cariban origin, used to address men* (pp. 161-168);
 Maarten Kossmann: *Amarna-Akkadian as a mixed language* (pp. 169-173);
 Maarten Mous: *Ma'a or Mbugu* (pp. 175-200);
 Pieter Muysken: *Media Lengua* (pp. 201-205);
 Pieter Muysken: *Callahuaya* (pp. 207-211);
 Derek Nurse: *South meets North: Ilwana = Bantu + Cushitic on Kenya's Tana River* (pp. 213-222);
 Hadewych van Rhoeden: *Petjo: the mixed language of the Indos in Batavia* (pp. 223-237);
 Thilo C. Schadeberg: *KiMwani at the southern fringe of KiSwahili* (pp. 239-244).

Boretzky e Iglá mostram que o romani se pulveriza por diversos dialetos. Segundo os autores, alguns não são mistos, ou seja, mantêm a gramática original. Outros, provavelmente a maioria, perderam a gramática de origem indiana, mantendo apenas o vocabulário, que é usado com a gramática da língua envolvente. O mesmo se dá com o shelta (Grant), que parece ser uma variedade de romani e que mantém parte do vocabulário original no contexto da gramática inglesa. A variedade mista do ma'a (Mous) consta de um vocabulário de base cushítica (não bantu) e uma gramática bantu.

O Island Carib (Hoff) e o callahuaya (Muysken) são mais o que Halliday (1976) chamou de antilíngua, ou seja, um registro especial de determinada língua usado para manter segredo. O segundo "é uma forma de quéchua com vocabulário tirado de diferentes fontes, sobretudo do já extinto puquina (?maipurano), mas também do tacana (pano-tacana).

O mednyj aleut (Golovko) difere um pouco das outras LM pelo fato de tanto a gramática quanto o vocabulário serem mistos de aleuta e russo.

Todas as línguas estudadas no livro são LM. Porém, o fato interessante a ser observado é que nenhuma delas é língua crioula. Quando se fala em língua crioula, logo se pensa em mescla, tanto biológica quanto lingüística. Pois bem, as línguas mistas aqui estudadas são casos *sui generis* de mescla lingüística, chamadas por Peter Bakker (Baker e Muysken, 1995) de *language intertwining*, ou seja, entrelaçamento lingüístico.

Enfim, trata-se de uma vasta e significativa amostra de LMs existentes em todo o mundo. A afirmação do folheto de divulgação do livro efetivamente tem razão. Doravante, quem desejar se aventurar por esse domínio não pode ignorar *Mixed languages*. Quanto a sua utilidade para os crioulistas, é escusado ressaltá-la. Quando não pelo fato de o livro oferecer um contexto para se entender as línguas que têm o léxico de uma fonte e a gramática de outra sem serem crioulas.

Referências

- Bakker, Peter e Muysken, P. 1995. Mixed languages and language intertwining. In: Arends, J.; Muysken, P. e Smith, N. (orgs.) *Pidgins and creoles: an introduction*. Amsterdam: John Benjamins, pp. 41-52.
 Couto, Hildo Honório do. 1992a. Anticrioulo: notas sobre as comunidades de descendentes de escravos no Brasil. *Estudos lingüísticos e literários*, 13. pp. 91-101.
 ———. 1992b. Anticrioulo. *Papia* 2,1. pp. 71-84.
 ———. 1994. Anticrioulo e glotonásia no contato lingüístico afro-lusitano no Brasil. Comunicação lida no I Congresso Internacional da Abralín, Salvador, UFBA, 11-16/9/94.
 ———. 1996. Anticrioulos e glotonásia no contato lingüístico afro-lusitano no Brasil". Atas do I Congresso Internacional da Associação Brasileira de Lingüística. Salvador, Abralín/Finep/UFBA., pp. 204-206.
 Halliday, M. A. K. 1976. Anti-languages. *American Anthropologist* 78,3. pp. 570-584.